

ТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ- «НЕ ПО ГОДАМ, А ПО ЧАСАМ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6599979>

Кенжаев Абдували Шухрат ўгли

Учитель школы №1 Бахмальского района

Аннотация: *С каждым новым днём, Туризм в Узбекистане всё шире раскрывает свои двери в мир восточных традиций и обычаёв. Наряду с этим в Республики проводятся кардинальные реформы в сфере туризма и создаются всё новые условия для комфортного пребывания, незабываемого путешествия и качественного отдыха на территории Республики.*

Ключевые слова: *Туризм в Узбекистане, Реформы, Культура, Путешествие.*

Именно так можно охарактеризовать кардинальные изменения сферы Туризма в Республики Узбекистан. Гостеприимный узбекский народ, запах свежеспеченной лепёшки, а также воссоздание исторической атмосферы в каждом из городов Республики, позволят окунуться в богатую историю и культуру древнего Востока. Развитая инфраструктура Узбекистана позволит

путешественнику легко добраться из Ташкента, столицы Узбекистана, в такие исторически значимые города как Самарканд, Бухара и Хива, именно они являются главными городами великого

Шёлкового пути. Три города соединены между собой скоростным поездом, что позволяет комфортно и быстро передвигаться из одного города в другой.

Сегодня в Узбекистане проводятся большие реформы как в сфере внешнего, так и внутреннего туризма. 4 мая 2022 года Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым было подписано

масштабное постановление «О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма», основной целью которого является, поднятие туризма на стратегический уровень и повышение конкурентоспособности сферы. В рамках постановления турфирмам будут предоставлены налоговые льготы, местным туристам компенсируются расходы и будут реализованы земельные участки по туристическому транспортному коридору «Узбекистон туризм магистрали». Также для диверсификации туристских услуг разрешается работа в ночное время (с 18:00 до 06:00) предприятий общественного питания, развлекательных и торговых объектов, организаций культуры, расположенных на специально организованных «улицах туризма». При этом в обязательном порядке рассматриваются вопросы по обеспечению общественной безопасности в указанный период, планируется создание специальных автобусов «shuttle-bus». Объекты туристского показа оснастят энергосберегающими технологиями и возобновляемыми источниками энергии. Их интегрируют с системой «Безопасный город». Начиная с нынешнего года, в июле месяца планируется проводить «Месяц молодёжного туризма», а с 2023 года в первую декаду января и третью декаду марта «Неделю молодёжного туризма», а для удобного доступа к перечню свят мест по республике, планируется составить «Перечень святых мест и мест паломничества и разместить на едином национальном туристско-информационном портале «Uzbekistan.travel».

Это не всё, кроме ряда принятых постановлений, с целью расширения туристической аудитории, в разных городах Республики проводятся тематические мероприятия. К примеру:

В Ташкенте в парке «голубые купола» состоялся «Первый фестиваль кофе и чая». Мероприятие организовано Министерством Туризма и культурного наследия Узбекистана, хокимиятом города Ташкента и конечно же Ассоциацией Бариста Узбекистана. На фестивале для гостей столицы были презентованы редкие сорта чая и авторские напитки от ведущих бариста Республики.

Кроме того, не изменяя традициям в 4-ый раз в городе Муйнак Республики Каракалпакстан прошёл Фестиваль, именуемый «Стихия». В сети Интернет данное мероприятие получило статус «Уникального культурно-развлекательно мероприятия». Основной целью фестиваля является увеличение потока туристов в нашу страну, активизация внутреннего туризма, ориентация на регион и поиск решений

существующих проблем в Центрально-Азиатском регионе. Необходимо отдать должное организаторам мероприятия, благодаря которым были организованы три тематические сцены: «Техно», «Прогрессив» и «Этно» и приглашены лучшие диджеи, которые сумели зажечь танцпол и создать тёплую и дружественную атмосферу мероприятия. В заключении нашей статьи, хотелось бы рассказать об одном из самых ярких и красочных событий нашей Республики. В одном из самых древнейших городов Востока - в Хиве, состоялся Международный фестиваль танца «Лазги». Хорезмский танец «Лазги» занимает особое место в богатой истории хореографического искусства Узбекистана. Уникальный стиль исполнения и привлекательность принесла танцу популярность не только в республике, но и в зарубежных странах.

Легендарный хорезмский танец «Лазги» - это не просто танец, это особый способ выражение чувств, эмоций, мироощущения и души Узбекского народа

Добро пожаловать в Узбекистан!

Для получения дополнительной информации

о туристических городах Республики Узбекистан, рекомендуется посещения следующих сайтов:

uzbekistan.travel.uz

advantour.com tripadvisor.ru